

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОРМЛЕНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Исакова Фариди Жазилбаевна

ассистент кафедры «Механизация сельского хозяйства и автоматизация» Ташкентский
государственный аграрный университет
faridaisakova1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083661>

Аннотация. Приоритетами развития аквакультуры является применение ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции, и эффективное использование водных биологических ресурсов. В данной статье представлен материал об использовании современных технологий при раздаче кормов для правильного питания рыбы.

Ключевые слова: диетический продукт, маятник, компонент, рацион, сбалансированный, водостойкий, рыбная мука, гранулированный комбикорм, белки (протеин).

Abstract. The priorities of aquaculture development are the use of resource-saving technologies and equipment, reduction of losses during fishing, transportation, processing and sale of products, and efficient use of aquatic biological resources. This article presents material on the use of modern technologies in the distribution of feed for proper nutrition of fish.

Keywords: dietary product, pendulum, component, ration, balanced, water-resistant, fish meal, granular compound feed, proteins (protein).

Annotatsiya. Akvakulturani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari resurslarni tejaydigan texnologiyalar va uskunalardan foydalanish, baliq mahsulotlarini ovlash, tashish, qayta ishlash va sotishda yo'qotishlarni kamaytirish va biologik suv resurslaridan samarali foydalanishdir. Ushbu maqolada baliqning to'g'ri ovqatlanishi uchun ozuqa tarqatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish to'g'risidagi materiallar keltirilgan.

Kalit so'zlar: parhez mahsuloti, mayatnik, komponent, ratsion, muvozanatlashirilgan, suvga chidamli, baliq uni, granulalangan ozuqa, oqsillar (protein).

Ведение. Вся работа рыбной промышленности направлена на обеспечение бесперебойного и снабжения населения продуктом питания в достаточном количестве – рыбой. Мясо рыбы- высококалорийный диетический продукт. Оно содержит ценные, легко перевариваемые белки, необходимые для нормального роста, развития и жизнедеятельности организма, витамины и минеральные вещества. В жире рыбы содержится много ненасыщенных жирных кислот, которые легко усваиваются человеком. Высокие пищевые качества рыбы, сочетающиеся с диетическими свойствами, делают ее ценнейшим продуктом питания. Главная цель стратегии развития аквакультуры Узбекистана, является надежное обеспечение населения страны широким ассортиментом рыбопродукции по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов. Для стабильного, устойчивого обеспечения населения страны разнообразной рыбной продукцией, удовлетворения потребностей сопредельных отраслей в технической продукции необходима научно обоснованная стратегия развития аквакультуры, которая заключается в оптимизации технологий выращивания аквакультуры.

Объект и методика исследования. Питание является основой жизнедеятельности любого организма. Потребленная пища преобразуется в пищеварительном тракте. Сложные органические молекулы расщепляются на более простые. В результате их

распада выделяется энергия, которая обеспечивает осуществление всех жизненно необходимых функции животного.

Кормления рыбы полноценным и нормированным кормом является сложной задачей, так как оно зависит от вида рыб, обмена веществ, среды обитания, температуры воды, растворенного в воде кислорода, pH, атмосферного давления, освещенности и другие.

Также следует различать корма применяемых для выращивания рыбы в прудах, в садках или бассейнах. В прудах даже при высоких плотностях посадки, рыба может потреблять естественный корм, который служит источником биологически активных веществ- витаминов, микроэлементов, а также высокоценного белка. Поэтому к прудовым кормам не предъявляется таких жестких требований по сбалансированности и полноценности рационов.

Следовательно, комбикорма, применяемые в промышленных условиях, то есть бассейнах и садках должны быть полноценными, то есть содержать все необходимые для роста и развития рыбы вещества, а также сбалансированными, то есть содержать их в таких количествах и соотношениях, чтобы они соответствовали пищевым потребностям рыб. Поэтому корма, используемые для промышленного рыбоводства, содержат больше протеина, жира и включают в свой состав премиксы, ферментные препараты, антиокислители.

До недавнего времени в рыбоводстве использовали рассыпные, тестообразные, пастообразные, брикетированные и гранулированные корма. В настоящее время выпускаются водостойкие гранулированные корма. При кормление рыб водостойкими гранулированными кормами можно достичь наилучших эффектов, так как они разбрасываясь по поверхности воды несколько минут не растворяясь плавают в воде, а прежде выпущенные корма быстро рассеивались и становились недоступным для рыб.

Таблица 1. Содержание компонентов в комбикормах для выращивания карпа промышленных условиях, %

Компонент	Рецепт комбикорма			
	12-80	16-80	16-82	111-9
Мука рыбная	25	10	5	19
Мука мясокостная	6	-	6	1
Мука травяная	-	-	5	-
Отруби пшеничные	-	-	-	15
Дрожжи гидролизные	10	20	5	3
Шрот подсолнечные	18	30,5	15	10
Шрот соевые	-	-	15	20
Кукуруза	-	-	-	10
Пшеница	16,5	19	15	19
Овес	-	-	10	-
Ячмень	-	-	10	-
Мел	-	1	1	-
Фосфат неорганический	-	1	1	-
Поваренная соль	-	-	0,5	-
Меласса	3	3	-	-
Метионин	0,5	0,5	0,5	-

Протосубтилин ГЗх	-	0,05	0,05	-
Премикс ПФ-2В или П-5-1	1	1	1	1

Материалы и методы исследования. В настоящее время существует много конструкций автокормушек. Однако на наш взгляд, наилучшей среди существующих автокормушки типа «Рефлекс». Она представляет собой бункер с кормом, расположенный над водой. Внизу бункер имеет отверстие, через которое корм высыпается. Под отверстием расположен запорный столик. Корм, высыпаясь из бункера, попадает на столик. Образовавшийся конус корма запирает отверстие. На столике имеется кольцевой сбрасыватель, который огибая столик, продолжается в виде стержня и уходит под воду. Рыба задев любой частью тела стержень, передает движение кольцевому сбрасывателю, который сбрасывает со столика несколько гранул корма. Для того чтобы получить новую порцию корма, рыба должна снова толкнуть стержень. Положение кормового столика под отверстием бункера можно регулировать, устанавливая его выше или ниже. Конус корма в этом случае располагается ближе или дальше от края столика.

Рис. 1. Автокормушка «Рефлекс Т-1-50»: 1-крышка; 2 - бункер; 3 - тяга для открывания крышки; 4 - кронштейн. 5 - опорный стакан; 6-поперечина; 7-винт; 8- шаровая опора; 9- маятник; 10 - гайка; 11 - столик; 12- петлеобразный сбрасыватель гранул; 13 - оградительный штырь; 14 - влагозащитный кожух.

Таким образом регулируется величина порции корма и усилие, которое необходимо затратить рыбе для его получение. Опыт эксплуатации самокормушек показал, рыбы не толкают маятник и не высыплют корм просто из любопытства. Когда у них отсутствует аппетит, они не подходят к автокормушке. Применение самокормушек позволяет рыбе реально получать корм в тот момент, когда она этого хочет в тех количествах, которые требуются. Корм выдается небольшими порциями сразу потребляется. Потери корма практически исключены. Эффективность кормления возрастает как за счет исключения непроизводительных потерь кормов, так и за счет питания рыб в соответствии со своими внутренними биоритмами. Из-за меньшего загрязнения водоема органическим веществом улучшается условия обитания рыб.

Заключение. На сегодня автокормление – наиболее эффективный способ кормления. Помимо уже выше перечисленных преимуществ он менее трудоемок, не требует ежедневного измерения температуры воды и содержания растворенного в воде

кислорода, а также регулярного проведения контрольных обловов для определения массы рыбы.

REFERENCES

1. Astanakulov K.D. Qurbonov F.Q. and Isakova F.J. Investigation of the rotation number of a fish feed distribution device disc apparatus. International Scientific and Practical Conference "Development and Modern Problems of Aquaculture" (Aquaculture 2022) E3S Web of Conf. 2023. Volume 381, p-1-5.
2. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. Substantiation Of The Operating Mode Of The Pendulum Feeder. The american journal of applied sciences, 2020, Volume-02, Issue 11, 110-115.
3. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. Selection of the diameter of the granulator matrix depending on the age and weight of the fish and its analysis. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, 2021, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.
4. M. Ibragimov, O.K. Matchanov, I.E. Tadjibekova & F.J. Isakova. Technical Simulation Of The Process Of Reducing The Moisture Content Of Cotton Seeds And Its Analysis. "Science, education, innovation in the modern world" International scientific and current research conferences. 2021, 22-29.
5. Isakova Farida Jazilbaevna. Mechanization of fish feeding processes. "World scientific research journal" international electronic journal, 2022, Volume-4, Issue-1, 144-146.
6. Фарида ИСАКОВА, Фазлиддин ҚУРБОНОВ. МЕХАНИЗАЦИЯ ЛАШГАН БАЛИҚЧИЛИК САНОАТИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШНИ АСОСЛАШ. AGRO ILM, 2021. 1-ilova (71), 116- 117.
7. Фазлиддин ҚУРБОНОВ, Фарида ИСАКОВА. АКВАМАДАНИЯТДА БАЛИҚЛАРНИ АВТОМАТИК ОЗИҚЛАНТИРИШНИ ҚЎЛЛАШ. AGRO ILM, 2021. 2-ilova (72), 61-63.
8. Фарида ИСАКОВА (2022). МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОРМЛЕНИЯ РЫБ. ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ, № 3. 34-35.
9. Фарида ИСАКОВА ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ. АГРО ИЛМ, 2022. № 3 (81), 53- 55.
10. Исакова Фарида Жазилбаевна. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. Международный научный журнал "Научный импульс", 2022. № 2 (100) Часть 1, 514- 518.
11. Исакова Фарида Жазилбаевна. Преимущество маятниковых устройств при известковании прудов. «International Bulletin of Applied Science and Technology» international electronic journal, 2022 year Volume-4, Issue-4. p 123-126.
12. Исакова Фарида Жазилбаевна. Использование маятниковой кормушки для кормления рыб. «Академические исследования в современной науке» международно научно-онлайн конференция. 2023. № 2(10), стр. 42-48.
13. Исакова Ф. Ж., Исаков А.А., Махаммадиева Г.Д. Преимущество использования грануляторов при изготовлении гранулированных кормов. "World of Science" Republican scientific journal. 2023. № 6 (5), p 471-473.
14. Исакова Фарида Жазилбаевна. Кормления рыб гранулированными комбикормами. «Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования» республиканская конференция. 2023. № 2(3), стр 47-49.